

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СТОМАТОЛОГИЯДА ПРОТЕЗЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ВА АНЪАНАВИЙ УСУЛЛАРИНИ ҚИЁСИЙ БАҲОЛАШ

Рабиев Б.Х., Олимов С.Ш.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада стоматологияда ишлатиладиган анъанавий ва замонавий протезлаш усуллари ҳақидаги халқаро ва маҳаллий илмий маълумотлар базалари манбаларининг қиёсий шарҳи келтирилган.

Калим сўзлар: тиш протези, CAD/CAM, замонавий протезлаш усуллари

COMPARATIVE ASSESSMENT OF MODERN AND TRADITIONAL PROSTHETICS METHODS IN DENTISTRY

Rabiev B.Kh., Olimov S.Sh.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article presents a comparative analysis of sources in international and domestic scientific databases on traditional and modern prosthetics methods used in dentistry.

Keywords: dental prosthetics, CAD/CAM, modern prosthetics methods

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ

Рабиев Б.Х., Олимов С.Ш.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье представлен сравнительный анализ источников в международных и отечественных научных базах данных по традиционным и современным методам протезирования, применяемым в стоматологии.

Ключевые слова: зубные протезы, CAD/CAM, современные методы протезирования

e-mail: behruz_rabiyev@bsmi.uz, siddiq_olimov@bsmi.uz

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, 2006 – 2016 йиллар оралиғида тишларнинг периодонтига таъсир қилувчи ва кейинчалик тишнинг йўқотилишига олиб келадиган тиш кариесининг асоратлари инсониятнинг энг кенг тарқалган касалликлар орасида 11-ўринни эгаллайди [84]. Эпидемиологик тадқиқотларга кўра, ҳозирги кунда 20 ёшдан 50 ёшгача бўлган аҳолининг 70% тиш қаторлари нуқсонларига эга [23].

Бундан ташқари, ортопедик стоматологик ёрдамга эҳтиёж барча текширилганлар орасида 60 дан 93,8% ни ташкил қилиб, стоматологик хизмат сифатига боғлиқ. Кўпгина мурожаатлар қисман тишсизлик билан боғлиқ бўлиб, бу даволаш-профилактика муассасаларида кўрсатиладиган стоматологик ёрдам таркибидаги ҳолатларнинг 40-75 фоизини ташкил қилади ва беморларнинг барча ёш қатламларида кузатилади. Турли хил тиш патологияларини даволаш учун бирламчи мурожаат қилганлар орасида 70,1-73,2 фоизда тиш ёйларида нуқсонлар мавжуд [4, 26, 43, 44]. Ҳозирги вақтда дунё аҳолиси орасида стоматологик ортопедик даволанишга бўлган эҳтиёж жуда юқори бўлиб қолмоқда [1, 14, 29, 39]. Қисман тишсизликнинг тарқалиши ва даволанишга бўлган эҳтиёж турли ёш гуруҳларида турли олимлар томонидан ўрганилган [5, 9, 15, 27].

Бундай беморларни даволашда сезиларли ютуқларга қарамай, ушбу соҳадаги тиббий аралашувларнинг олдини олиш, ташхис қўйиш, даволашни режалаштириш ва асоратларни олдини олиш бўйича ишлар зарурати ортиб бормоқда [30]. 2015 йилгача бўлган статистик маълумотларга асосан [62, 63], кўпчилик чет эллик тадқиқотчилар [59, 61, 67, 69, 76, 82] ва маҳаллий олимларнинг маълумотлари кўра [1, 22, 35], тишларнинг йўқотилиши кенг тарқалган ижтимоий муаммо бўлиб қолмоқда ҳамда беморларнинг эҳтимолий ногиронлиги сабаб бўляпти.

Афсуски, бу борада етакчи ўринни эгаллайдиган қатор давлатлар [62] (100 000 кишига 414 дан ортиқ касалланиш даражаси) орасида Ўзбекистон ҳам бор. Ушбу юқори тарқалишнинг асосий сабаблари орасида илгари мавжуд бўлган периодонтал касалликлар ва тиш кариеслари киради [60].

Бундан ташқари, ушбу касалликларнинг тарқалиши барқарор ўсиб бормоқда. Бу беморларнинг турли сабабларга кўра даволанишдан бош тортиши билан изоҳланади; соғлом таянч тишларни чархлашни ва депулпация қилишни истамаслик, тиш қаторидаги нуқсонни алмаштиришнинг бир нечта мумкин бўлган вариантларини билмаслик, стоматологик муолажалар ва асбоблардан кўрқиш ҳамда эҳтимолий оғриқдан хавотирланиш [54].

Шунингдек, иқтисодий томони ҳам аҳамиятли, яъни беморларнинг 45,8% даволанишнинг нархини юқорилигини қайд этади [2]. Ушбу баёнот 209 беморни берган маълумотларини ўрганишда тасдиқланган [52, 55]. Бундан ташқари, эстетик ташвишлар, чайнаш функцияси, баъзи озиқ-овқатларни истисно қилиш зарурати, протезни йўқ қилиш ва соғлом тишларга зарар этказиш хавфи, шунингдек даволаниш муддати каби сабаблар аниқланган.

Беморларнинг махсус гуруҳига тиш – жағ тизимнинг аномалиялари бўлган, одатда жиддий морфофункционал, эстетик ва психоэмоционал муаммолардан азият чекадиган одамлар киради. Клиник ҳолат тишларнинг йўқолиши, окклюзион текисликдаги ўзгаришлар ва тиш ёйларининг конфигурацияси билан мураккаблашиши мумкин. Оқибатда мураккаб патология юзага келади, уни даволаш қийин ва тиш ёйларининг нуқсонларини тиклаш ва деформацияларини тузатишдан олдин қиммат ортодонтик тайёргарликни талаб қилади. Шу билан бирга, тиш – жағ тизимнинг мослашувчан ва компенсацион ресурсларининг камайиши тишларнинг йўқолишига ва тиш ёйларида нуқсонларнинг пайдо бўлишига, шунингдек уларнинг кейинги деформациясига олиб келади [2, 19, 24, 37].

Баъзи ҳолатларда тиш тошлари, тиш қаттиқ тўқимасининг патологик едирилиши, парадонтал тўқималарининг яллиғланиш ва дистрофик ўзгаришларга олиб келади [13, 15] ва юз баландлиги пасайиши синдроми ривожланади. Бу соҳада кўплаб тадқиқотлар, уларнинг аниқлиги ва илмий аҳамияти мавжуд бўлса-да, тиш ёйларидаги кичик нуқсонларни алмаштириш зарурати баҳслилигича қолмоқда. Бундан ташқари, кўплаб стоматологлар бундай беморларнинг тиш нуқсонлари протезлашни талаб қилмайди деган кенг тарқалган фикрини қўллаб-қувватлайди [11, 40, 50, 78].

Юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда Gonçalves T. M. S. V. et al. (2021), тадқиқотида [55], беморларнинг олинадиган ёки олинмайдиган протезлари ва тиш имплантлари ёрдамида ортопедик реабилитацияни танлаш ёки рад етиш сабабларини санаб ўтади. Ҳаёт сифати кўрсаткичлари қисман тишсизлиги бўлган 165 бемор орасида ОНП-14 сўровномаси ёрдамида баҳоланган. Беморнинг жавоблари 32 саволдан иборат сўровнома орқали беш балли психометрик аффектив-суб'ектив Ликерт шкаласи ёрдамида рейтингларни жамлаш орқали баҳоланган [74, 85].

Статистик таҳлил натижаларига кўра, юқори стоматологик ҳаёт сифатига эга катта ёшли беморлар олинадиган тузилмаларни афзал кўришган. Тиш имплантациясини юқори тушунчага эга бўлганлар томонидан танланган. Олинмайдиган тиш протезларни рад етишнинг асосий сабаби тиш қаттиқ тўқимасига ишлов бериш ва тиш имплантациясини қимматлигига боғлиқ эди. Муаллифлар даволаш усулини танлашда асосий мезон - бу нарх, кейинги ўринда эстетика, чайнаш функцияси ўзгариши, даволаниш пайтида оғриқ мавжудлиги, парҳезга риоя қилиш, протезнинг синиши, соғлом тишларнинг шикастланиши, жарроҳлик хатолари, даволаниш муддати, охириги ўринда еса умумий саломатликка таъсир деган хулосага келишди [7, 10, 12, 18, 24, 25, 29, 31, 32, 38, 41, 44].

Тиш ортопедиясини такрорий даволашга олиб келадиган асосий сабаблар ташхислашнинг тўлиқ бўлмаслиги, контрукциялашдаги хатолари, ескирган технологиялар ва мукамал бўлмаган хом ашёлардан фойдаланиш, стоматолог - техникнинг малакасизлигидир. Ушбу омилларнинг йиғиндиси башорат қилинадиган хатолар ва тишларни олиш, клиник белгиларнинг ўзгаришлар, даволаниш нархининг ошиши ва бемор ҳамда шифокор учун ноилож вазиятнинг пайдо бўлишини белгилайди. Беморнинг ижтимоий ҳолати ва ҳаёт сифатини даволаш усулини танлашда муҳим омил ҳисобланади. Масалан, кекса ёшдаги ($p < 0,001$) ва ижтимоий ҳолати паст бўлган беморлар (ОНП-14 сўровномаси ёрдамида аниқланганда) ($p < 0,05$) нарх жиҳатидан олинадиган тиш протезларни афзал кўради, юқори ижтимоий ҳолатидаги беморлар еса тиш имплантациясини афзал кўрадилар ($p < 0,01$) [55].

Ортопедик стоматологик даволаш, бошқа даволаш турлари каби, функционаллик, хавфсизлик ва ишончлилик билан ажралиб туриши керак. Тиш протезлари максимал хизмат муддатига эга бўлиши керак. Афсуски, ортопед – стоматологлар кўпинча хом ашё ва конструкция танлашда хатоликка йўл қўйишлари, ҳамда тиш техниги лабораториясида камчиликлар ҳам асоратларга олиб келади [26, 49].

Бу жараённинг самарадорлиги бирламчи протезлаш оқибатларини чуқур таҳлил қилиш [28] ва оғиз бўшлиғидаги ўзига хос клиник вазиятга боғлиқ. Қисман тишсизликнинг анатомик ва топографик кўриниши жуда хилма-хил бўлиб, тиш тушиши сабабларига, қолган тишларнинг сонига, қаттиқ тўқималар ва парадонтнинг ҳолатига, шунингдек нуқсонни атрофи тишларнинг жойлашишига боғлиқ

[43]. Тишнинг йўқолиши нафақат тиш қаторининг узлуксизлиги ва деформация бўлишига, балки мушак-бойлам аппаратлар ва чакка – пастки жағ бўғими касалликларини келтириб чиқарадиган травматик окклюзиянинг ривожланишига олиб келади [42].

Диагностиканинг етарли бўлмаслиги, конструкциялашнинг камчиликлари, эскирган технологиялар ва номукамал хом ашёлардан фойдаланиш, стоматологнинг малакасизлиги ва беморнинг асоссиз истакларига бўйсунадиган техник – шифокорининг шу талабларга асоссиз кўниши тиш протезларини такрорий даволашнинг асосий сабаблари ҳисобланади. Ушбу омилларнинг бирлашмаси башорат қилиб бўладиган хатоларга ва тиш олинишига, клиник белгилар ўзгаришига, даволаниш харажатларининг ошишига ҳамда бемор ва шифокор учун умидсиз вазиятнинг пайдо бўлишига олиб келади. Беморнинг ижтимоий мавқеи ва ҳаёт сифатини технологияни танлаш билан солиштириш муҳимдир [7, 10, 12, 18, 24, 25, 29, 31, 32, 38, 41].

Шундай қилиб, иккиламчи деформацияга учраган тиш қаторларининг кичик нуқсонларида, фақатгина чайнов функциясини ва эстетикасини тиклайдиган балки, таянч тишларни тайёрлайдиган камроқ зарар етказишни таъминлаш тавсия етилади. Тишларни асоссиз равишда чуқур чархлаш, айниқса, якка нуқсонларни алмаштириш учун металл-керамика конструкциялардан фойдаланганда, одатда, таянч тишларни депулпация қилиш заруриятига олиб келади ва эндодонтик терапия даволаш натижасини олдиндан айтиб бўлмайдиган хавфли тиббий аралашув ҳисобланади.

Сўнги тадқиқот маълумотларига кўра, тўлиқ тишсизлик (тўлиқ иккиламчи адентия, бахтсиз ходиса оқибатидан кейинги, тишларни олиш ёки локализация қилинган парадонтит туфайли тишларнинг йўқолиши) МДХ давлатларида жуда кенг тарқалган муаммодир. Ҳар бир кейинги ёш қатламида тўлиқ тишсизлик бўлган беморларнинг кўпайиши кузатилмоқда: 40-49 ёшдаги одамларда тарқалиш даражаси 1%, 50-59 ёш гуруҳида - 5,5% ва 60 ёшдан ошган одамларда - 25% да аниқланади. Стоматология муассасаларида кўрсатиладиган малакали тиббий ёрдамнинг умумий таркибида беморларнинг тахминан 18 % да бир ёки иккала жағда “Тўлиқ тишсизлик (тўлиқ иккиламчи адентия, бахтсиз ходиса оқибатидан кейинги, тишларни олиш ёки локализация қилинган парадонтит туфайли тишларнинг йўқолиши)” ташхисини қўйилади [16, 33, 86].

Юқори ва пастки жағда тўлиқ тишсизлик бўлган беморларнинг ҳаёт сифатига бевосита таъсир қилади. Тўлиқ иккиламчи адентия тананинг енг муҳим функцияларидан бири - чайнашни тўлиқ йўқотишгача бўлган жиддий бузилишларга олиб келади, бу озиқ-овқат маҳсулотларини қайта ишлаш жараёнига ва организм учун зарур бўлган озуқа моддаларининг сўрилишига салбий таъсир қилади. Бундан ташқари, бундай патология кўпинча ошқозон-ичак трактининг яллиғланиш касалликларининг ривожланишига сабаб бўлади. Шуни таъкидлаш керакки, тўлиқ тишсизлиги оқибатлари беморларнинг ижтимоий ҳолатига ҳам сезиларли таъсир кўрсатади: артикуляция ва диксиянинг бузилиши уларнинг мулоқот қобилиятларига таъсир қилади ва бу бузилишлар тишларнинг йўқолиши ва кейинчалик чайнов мушакларининг атрофияси туфайли ташқи кўринишдаги ўзгаришлар билан биргаликда психо-эмоционал ҳолатдаги салбий ўзгаришларга, шу жумладан руҳий касалликларга олиб келиши мумкин [3, 68].

Тишсиз жағларнинг таснифи маълум даражада кейинги даволаш стратегиясини шакллантиради, мутахассислар ўртасидаги ўзаро тушунишни таъминлайди, шунингдек, тиббий хужжатлар ва касаллик тарихини юритишни стандартлаштиради. Бугунги кунга мавжуд таснифларнинг бирортаси ҳам тишсиз жағларни таснифлаш тўлиқ ҳисобланмайди, чунки охириги шакли оралиғида ўтувчи турлари мавжуд, шунинг учун таснифлар мажмуидан фотдаланилади [13, 36, 45].

Тўлиқ тишсизликда ортопедик аралашувнинг камлиги, ўз навбатида, жағ ва юздаги асоратларга олиб келади, шунингдек, чакка – пастки жағ бўғими касалликларининг ривожланишига олиб келади. Клиник кўринишларга юз шаклининг ўзгариши (лабларнинг ичкарига тортилиши), яққол намоён бўлган бурун – лаб ва ияк бурмалари, оғиз контурларининг тушиши, юзнинг пастки қисми ўлчамининг қисқариши, айрим беморларда оғиз бурчакларида бичилиш хусусияти ва ёриқлар, шунингдек чайнаш қобилиятининг бузилиши киради. Тўлиқ тишсизлик кўпинча чакка – пастки жағ бўғимининг одатий чиқиши ёки дислокацияси билан боғлиқ. Барча тишларнинг йўқолиши натижасида жағларнинг алвеоляр ўсиқларининг атрофияси вақт ўтиши билан содир бўлади [20, 21, 45, 68].

Тўлиқ тишсизлик муаммосини ҳал қилиш учун олинадиган протезлар қўлланилади. Тўлиқ олинадиган протезларни яратишнинг асосий босқичларига қуйидагилар киради: беморни текшириш, даволашни режалаштириш, протезлашга тайёргарлик, протезларни ишлаб чиқиш ва қайта ишлашнинг клиник ҳамда лаборатория жараёнлари, фиксация, шунингдек мониторинг, ноқулайликни бартараф етиш ва беморларни протезлардан тўғри фойдаланиш ва парвариш қилишни ўргатиш [6, 8, 34]. Ан'анага кўра, тўлиқ олинадиган протезлар акрил пластмассалардан тайёрланади, улар нодир ва

нодир бўлмаган металлларнинг қотишмаларидан фойдаланган ҳолда протез асосларини мустаҳкамлаш мумкин [С. 319-320].

Шу билан бир қаторда, олинадиган протезларни яратиш учун танланган материаллардан бири нейлондир [48, 66, 75,]. Ҳозирги вақтда тўлиқ олинадиган протезларни ишлаб чиқаришнинг ан'анавий (аналог) ва замонавий (рақамли) усуллари мавжуд [14, 38].

Одатдаги усуллардан фойдаланган ҳолда тайёрланган протезларнинг ситотоксиклик ва пластмасса полимеризация қилинганидан кейин протез асосининг юзасида қолдиқ мономер мавжудлиги сабабли аллергия реакцияларнинг ривожланиши мумкин [64, 70, 71], шунингдек, уларни ўрнатиш ва протезнинг ортиқча майдонида тишларни жойлаштиришдаги ноаниқлик каби камчиликлари бор [56].

Сўнгги йилларда стоматология амалиётига рақамли технологиялар фаол киритилмоқда. Стоматологияда рақамли асбоблар ан'анавий асбоблар ўрнини босувчи стоматологик аралашувларни амалга ошириш учун электрон ёки дастурлаштириладиган компонентларни ўз ичига олган стоматологик усуллар ёки қурилмалардан фойдаланиш сифатида белгиланади. Рақамли технологиялар диагностика ва стоматологик даволанишни режалаштиришда барча камчиликларни ҳисобга олиш имконини беради, шунингдек, инсон омилининг таъсирини минималлаштирган ҳолда даволаш жараёнларини юқори сифат ва аниқлик билан амалга ошириш имкониятини беради. Ушбу технологиялар, шунингдек, тишни даволашни соддалаштириш ва беморларнинг ўсиб бораётган талабларини қондириш учун янги ечимларни тақдим етиш усули сифатида қўлланилмоқда. Стоматологиянинг рақамли воситаларига қуйидагилар киради: оғиз бўшлиғи камералари, CAD/CAM технологиялари (сканерлар, 3D принтерлар, фрезерлаш машиналари ва келажакдаги протезларнинг дизайнини яратиш, шунингдек, стоматологик муолажаларни режалаштириш учун дастурий таъминот), турли хил рентген аппаратлари (КТ, КНКТ, МРТ), стоматологик микроскоплар, Тиш фотографияси (интраорал ва оғиздан ташқари), рангларни аниқлаш асбоблари, тиш фотографияси (интраорал ва оғиздан ташқари), рангларни аниқлаш асбоблари, стоматологик лазерлар ва бошқалар [46, 47, 72].

Рақамли технологиялар ҳар хил турдаги протезларни ишлаб чиқаришда қўлланилади. Ҳозирги вақтда рақамли технологиялардан фойдаланган ҳолда тўлиқ олинадиган протезларни яратиш учун ишлатиладиган турли хил протоколлар ва асбоблар фаол ишлаб чиқилмоқда ва бирлаштирилмоқда [57, 73].

Юқори сифатли тўлиқ олиб қўйиладиган протезларни олиш учун тўлиқ протезларни ишлаб чиқариш жараёнини модернизация қилиш учун бугунги кунда мавжуд бўлган одатий ишлаб чиқариш усуллариининг барча афзалликлари ва камчиликларини тушуниш муҳимдир. Тўлиқ рақамли протоколга ўтиш тўлиқ олиб қўйиладиган протезларни ишлаб чиқариш учун анъанавий технологияларни соддалаштириши ва яхшилаши, шунингдек протезларни ишлаб чиқаришга сарфланадиган клиник ва лаборатория вақтини қисқартириши мумкин [53, 83].

Тахминларга кўра, 3D босиб чиқариш ёрдамида яратилган протезлар аниқликдаги хатоларга эга ва паст полимеризация қилинган юқори қатлам туфайли босиб чиқариш босқичида қисқариши мумкин, бу еса уларни асосан вақтинчалик протезлар ва келажакда прототиплари сифатида ишлатиб, фрезерланган протезлар еса ўз хусусиятларига кўра якуний ечим бўлиб хизмат қилади [80].

Тўлиқ олиб қўйиладиган протезларни ишлаб чиқариш учун ҳам рақамли, ҳам анъанавий усуллар қўлланилади. Рақамли технологиялар клиникага беморларнинг, тўлиқ олинадиган протезларни ишлаб чиқариш учун танланган протоколга қараб ташрифлари сонини 4 дан 2 тагача камайтириш имконини беради, бу еса стоматолог ва беморнинг вақтини тежайди [77, 79].

Анъанавий усуллар, қулайлиги жиҳатидан яъни, деярли ҳар қандай клиник шароитда протезлар ишлаб чиқариш имконини берса-да, аниқлиги бўйича рақамли усуллардан кейинда туради [65, 73]. Тўлиқ олинадиган тиш протезларни ишлаб чиқаришнинг рақамли усуллариининг анъанавийларга нисбатан афзалликлари қуйидагилардан иборат: автоматлаштирилган технология туфайли ишлаб чиқарилган протезлар сифатини яхшилаш; протез ёъқолган ёки шикастланганда барча клиник ва лаборатория босқичларини такрорламасдан янги конструкция яратиш имконини берувчи экспертиза давомида тўпланган маълумотларни қайта ишлатиш имконияти; шунингдек, нисбий самарадорлик, беморларнинг шифокорга мурожаат қилишлари сонининг қисқариши туфайли, аммо тадқиқотларда кўрсатилгандек, бу шартли равишда ижобий бўлиши мумкин, чунки нотўғри ўлчовлар, клиник маълумотларнинг етарли емаслиги ва прототиплар ёки вақтинчалик намуналарнинг йўқлиги туфайли бундай протезларнинг сифати сезиларли даражада камайиши мумкин [49, 51, 58].

Мавжуд CAD/CAM технологиялар орасида фрезерлаш учун тўлиқ олиб қўйиладиган тиш протезларини яратиш имкони берувчи қўшимча ташрифларни талаб қилмайдиган усуллари ҳам бор.

Бундай тизимларга Ивослар Вивадент – беморнинг 4 та ташрифини, АваДент ва Whole Ёу Нехтеетх еса тўлиқ олинадиган протезларни 3 ташрифда (прототиплар қопламалари қўйишни ҳисобга олган ҳолда) ёки 2 (прототиплар қопламалари қўйишсиз) ташрифларда тайёрлаб беради. Балтис Дентуре Сйстем ҳам тўлиқ олинадиган протезларни клиникага 2 ташрифда тайёрлаб беришни таклиф қилади [77, 79]. Шундай қилиб, юқорида айтиб ўтилганларнинг барчасини сарҳисоб қиладиган бўлсак, қатор муаммоларни ҳал қилиш, шунингдек, тўлиқ олинадиган протезларни ишлаб чиқариш жараёнини тезлаштириш рақамли технологиялардан фойдаланилиши мумкин ҳамда паст ғовакликка эга ва минимал қолдиқ мономерли устунлик берадиган юқори сифатли замонавий хом ашёлардан тўлиқ олинадиган протезларни ишлаб чиқариш усулини ишлаб чиқиш вазифаси қўйилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Акбаров А.Н., Рахимов Б.Г. Эпидемиологические данные о лечении больных с частичным оцуптвием зубов съемными протезами различных типов // Медисус. – 2016. – № 2. – С. 101–105.
2. Ашымов Ж.Д. Оказание ортопедической помощи населению г. Бишкек // Вестник Казахского Национального медицинского университета. – 2016. – № 1. – С. 278–280
3. Баркан И.Ю., Стафеев А.А., Репин В.С. Особенности адаптации лиц к полным съемным протезам в аспекте оценки психоэмоционального статуса. Стоматология. 2015;94(5):44-47. doi: 10.17116/стомат201594544-47
4. Беляев В. В. и др. Распространённость зубочелюстных аномалий в условиях продолжительного поступления вариативных концентраций системных фторидов: обзор литературы // Аста Биомедиса Ссиентифиса. – 2023. – Т. 8. – №. 1. – С. 158-169.
5. Бида В.И., Германчук С.М. Изменения микротвердости эмали и дентина зубов человека в зависимости от площади покрытия коронки зуба ортопедической конструкцией // Украинский стоматологический альманах. - 2012. - № 1. - С. 1214.
6. Борисова Э. Г., Ягмуров Х. О., Спесивец А. Ф. Проблемы оказания ортопедической стоматологической помощи пациентам с хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом (обзор литературы) // Медико-фармацевтический журнал «Пульс». – 2022. – Т. 24. – №. 4. – С. 75-79.
7. Бровко В.В. Клинико-эпидемиологический анализ результатов ортопедического лечения больных с частичным оцуптвием зубов с учетом возрастных показателей: дис. ... канд. мед. наук: 14.01.14. – М., 2011. – 144 с.
8. Булдакова А. С. и др. Влияние несъемных протезов на пародонт опорных зубов (обзор литературы) // Бюллетень Северного государственного медицинского университета. – Ар. – 2022. – С. 9.
9. Варламов П.Г. и др. Клинико-эпидемиологическая характеристика кариеса зубов и определение нуждемости в зубном протезировании у лиц пожилого возраста (категория лиц от 65 лет и старше) // Деуцце Интернационале Зеицчрифт фюр зеитгенёссисче Виссенсчафт. – 2022. – №. 25. – С. 10-14.
10. Верстаков Д.В. Клинико-экспериментальное обоснование ортопедического лечения пациентов при низкой коронке опорных зубов: диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.14 - Волгоград, 2015.- 140 с.
11. Войтяцкая И.В. Анатомо-физиологическое обоснование объема и тактики лечения стоматологических больных со сниженным прикусом: дис. ... д-р. мед. наук: 14.01.14. – СПб., 2017. – 338 с.
12. Ворошилин Ю.Г. Протезирование пациентов с малыми включенными дефектами зубных рядов волоконно-комнозигными адгезивными мостовидными протезами с односторонней опорой: дис. ... канд. мед. наук: 14.01.14. – Тверь, 2013. – 139 с.
13. Гаврилов В. А., Кузьяк А. А., Андреева В. В. Особенности стоматологического статуса у спорцменов (обзор литературы) // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2012. – Т. 7. – №. 1. – С. 195–213.
14. Гажва С.И., Багрянцева Н.В. Нуждемость стоматологических пациентов в ортопедической реабилитации (обзор) // Сб. науч. трудов «Посыл высшей школыреальные достижения практического здравоохранения». – Нижний Новгород: Ремедиум Приволжье, 2018. – С. 428–433.
15. Гажва С.И., Гадаева М.В. Сравнительный анализ уровня стоматологического здоровья децкого населения в регионах с различным содержанием фторидов в питьевой воде // Научное обозрение. Медицинские науки. – 2015. – № 1. – С. 122-123;
16. Головки А. И., Фролова О. С. Определение выбора конструкционного материала при протезировании дентальных имплантатахв зависимости от индексной оценки

- и микроэлементного анализа ротовой жидкости // Современная стоматология. – 2021. – №. 3 (84). – С. 63-68.
17. ГОСТ Р 52600.2-2008 Протокол ведения больных. Полное ощущение зубов (полная вторичная адентия) / ГОСТ Р от 18 декабря 2008 г. 38 с.
18. Гресь Н.А., Гетман Н.В. Опыт использования адгезивных мостовидных протезов // Современная стоматология, №. 4 (69), 2017, с. 46-50.
19. Дмитриенко С.В. и др. Клинико-морфометрическая характеристика оптимальной модели зубных рядов у лиц с физиологической окклюзией в периоде постоянного прикуса (Часть III) // Институт стоматологии. – 2021. – №. 1 (90). – С. 68.
20. Доусон П.Е. Функциональная окклюзия: от височно-нижнечелюстного сустава до планирования улыбки / Питер Е. Доусон; пер с англ. Под ред. Д. Б. Конева. — М.: Практическая медицина, 2016.— 590 с.
21. Жулёв Е.Н. Ортопедическая стоматология: Учебник. — М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2012. — 824 с.
22. Жумаев, А. (2022). Обоснование ортопедической коррекции при концевых дефектах. Медицина и инновации, 1(4), 474–477.
23. Загорский, В. А. Стоматологическая имплантация - современные материалы и виды имплантатов: Учебно-методическое пособие / В. А. Загорский. – Москва: Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), 2021. – 62 с. – ЕДН СПМОАК.
24. Зубарева Т.О. Ортодонтическая подготовка больных с аномалиями прикуса, осложненными деформациями зубных рядов: дис. ... канд. мед. наук: 14.01.14. – Нижний Новгород, 2014. – 161 с.
25. Карапетян, А. А. 3Д-печать из металлов в стоматологии / А. А. Карапетян, М. М. Уханов, А. Н. Ряховский // Стоматология. – 2022. – Т. 101, № 5. – С. 85-91. – DOI 10.17116/стомат202210105185. – ЕДН ПБСВВО.
26. Лапина Н.В., Рустамова Э.К., Старченко Т.П., Попков В.Л., Скориков Ю.В., Рисованный С.И. Методы ортопедической стоматологической реабилитации больных с частичным ощущением зубов (обзор литературы). Кубанский научный медицинский вестник, 2018. 25 (1), 172-179.
27. Лебеденко, И. Ю. Ортопедическая стоматология : национальное руководство : том 1 / 2-е изд. перераб. и доп. М. : ГЭОТАР-Медиа — 2022. — 520 с. — ISBN 978-5-9704-6366-6.
28. Максюков С.Ю. Пути повышения эффективности повторного протезирования зубов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2010. – № 9. – С. 119.
29. Максюков С.Ю., Иванов А.С., Щепляков Д.С. и др. Клинико-эпидемиологическая оценка причин повторного ортопедического лечения больных с дефектами зубных рядов // Главный врач Юга России. – 2015. – № 44. – С. 13–15.
30. Мишнёв М. Л., Трезубов В. Н., Спицына О. Б. Влияние пародонтального статуса на сохраняемость имплантатов и имплантационных протезов (обзор литературы) // Институт стоматологии. – 2022. – Т. 97. – №. 4. – С. 93-95.
31. Мнойн А. Х. и др. Объективные критерии качества жизни пациентов, перенёсших хирургическое вмешательство (обзор литературы) // Вестник медицинского института «Реавиз»: реабилитация, врач и здоровье. – 2023. – Т. 13. – №. 6. – С. 103-110.
32. Овчаренко Е. С. и др. Современные аспекты междисциплинарного подхода к диагностике и комплексной восстановительной терапии жевательно-речевого аппарата больных с нейромускулярным дисфункциональным синдромом височно-нижнечелюстного сустава систематический обзор // Медико-фармацевтический журнал «Пульс». – 2023. – Т. 25. – №. 6. – С. 74-83.
33. Постников М. А. и др. История эволюции дентальных имплантатов (обзор литературы) // Клиническая стоматология. – 2022. – Т. 25. – №. 1. – С. 48-52.
34. Пьянзина А. В., Вагнер В. Д. Удовлетворенность и качество жизни пациентов в процессе стоматологического ортопедического лечения: обзор литературы // Институт стоматологии. – 2022. – №. 1. – С. 93.
35. Ражабов О.А., Хайитова М.А. Клинические изменения полости рта при использовании металлокерамических зубных протезов. Новый день в медицине. 2020;1(29):322-325
36. Ризаев Ж., Кубаев А., Бузрукзода Ж. Современный подход к комплексной реабилитации пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти (обзор литературы) // Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 77-83.
37. Саканян С.С. Осложнения при применении металлокерамических протезов // Научное обозрение. Медицинские науки. – 2017.

- № 4. – С. 84-87; УРЛ: [хтгпс://ссиенсе-медисине.ру/ру/артислс/виев?ид=1018](http://ссиенсе-медисине.ру/ру/артислс/виев?ид=1018)
38. Сергеевкова А. Р., Дробышева Н. С. Кортикотомия как этап комплексного лечения ортодонтических пациентов // *Эндодонтия Today*. – 2023. – Т. 21. – №. 3. – С. 242-248
39. Струкова В.С., Бароян М.А., Ячменев А.А. Распространенность дефектов зубных рядов среди населения г. Курска // *Научный вестник*. – 2016. – № 4. – С. 173.
40. Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Мишинёв Л.М. Ортопедическая стоматология (факультетский курс). – 8 изд. – СПб.: Фолиант. – 2010. – 656 с.
41. Тропин В.А., Лохов В.А., Старкова А.В., Асташина Н.Б. Биомеханический анализ мостовидного протеза для замещения дефектов зубного ряда, осложненных вторичными деформациями. *Российский журнал биомеханики*, №. 2, 2015, с. 177-185.
42. Удод А.А., Драмарецкая С.И. Клиническое обоснование оптимальной конструкции адгезивных мостовидных протезов. *Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії*, 2016 16 (1 (53)), 47-52. с
43. Уруков Н. Ю. и др. Анализ организационно-управленческих решений и факторов риска в построении стоматологической службы России (обзор литературы) // *Анализ риска здоровью*. – 2023. – №. 4. – С. 172-180.
44. Фирсова И.В. и др. Основные факторы риска развития пародонтальных осложнений на этапе несъемного ортопедического лечения пациентов с хроническим пародонтитом // *Вестник Волгоградского государственного медицинского университета*. – 2022. – Т. 19. – №. 1. – С. 17-23.
45. Щербаков Л.Н., Вейсгейм Л.Д., Гоменюк Т.Н., Сорокоумова Г.В., Гаврикова Л.М., Дубачева С.М. Показания к использованию стекловолоконных штифтов и литой культевой вкладки в технологии сохранения зубов со значительным разрушением коронковой части // *Лекарственный вестник*. – 2010. №5(37). – С. 38-44.
46. Ahmad I., Al-Harbi F. 3D Printing in Dentistry 2019/2020. 1st Edition 2019., 256 p
47. Att W., Witkowski S., Strub J. Digital Workflow in Reconstructive Dentistry. Quintessence Publishing., 2019 - Dental informatics – 327 p.
48. Binaljadm T. M. Flexible denture: A literature review // *Cureus*. – 2024. – Т. 16. – №. 3. pp. 1-10
49. Bonnet G. et al. A new digital denture procedure: a first practitioners appraisal // *BMC oral Health*. – 2017. – Т. 17. – С. 1-13.
50. Chapple I.L.C., Van der Weijden F., Doerfer C. Primary prevention of periodontitis: managing gingivitis // *Journal of clinical periodontology*. – 2015. – Vol. 42., No. 16. – P. 71–76.
51. De Mendonça A. F., Furtado de Mendonça M., White G. S., et al. (2016). Total CAD/CAM Supported Method for Manufacturing Removable Complete Dentures. *Case Reports in Dentistry*, 2016, 1–5. doi:10.1155/2016/1259581
52. Deeb G., Wheeler B., Jones M. Public and Patient Knowledge About Dental Implants // *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*. – 2017. – No. 7. – P. 1387–1391
53. Deng K. et al. Functionally suitable digital removable complete dentures: A dental technique // *The Journal of prosthetic dentistry*. – 2020. – Т. 123. – №. 6. – С. 795-799.
54. Fabian T.K. Psychosomatic Dentistry. A Review // *EC Dental Science*. – 2016. – No. 6. – P. 1350–1357
55. Gonçalves T. M. S. V. et al. Consensus on the terminologies and methodologies for masticatory assessment // *Journal of oral rehabilitation*. – 2021. – Т. 48. – №. 6. – С. 745-761.
56. Goodacre B. J., Goodacre C. J., Baba N. Z., et al. (2018). Comparison of denture tooth movement between CAD-CAM and conventional fabrication techniques. *The Journal of Prosthetic Dentistry*, 119(1), 108–115. doi:10.1016/j.prosdent.2017.02.009
57. Goodacre C. J., Garbacea A., Naylor W. P., et al. (2012). CAD/CAM fabricated complete dentures: concepts and clinical methods of obtaining required morphological data. *The Journal of Prosthetic Dentistry*, 107(1), 34–46.
58. Han W., Li Y., Zhang Y., et al. (2017). Design and fabrication of complete dentures using CAD/CAM technology. *Medicine*, 96(1), e5435. doi:10.1097/md.0000000000005435
59. Hyde S., Dupuis V., Mariri B.P. Prevention of tooth loss and dental pain for reducing the global burden of oral diseases // *International dental journal*. – 2017. – No. 67. – P. 19–25.
60. Jin L.J., Armitage G.C., Klinge B. Global oral health inequalities: task group–periodontal disease // *Advances in dental research*. – 2011. – No. 2. – P. 221–226.
61. Jin L.J., Lamster I.B., Greenspan J.S. Global burden of oral diseases: emerging concepts, management and interplay with systemic health // *Oral diseases*. – 2016. – No. 7. – P. 609–619.
62. Kassebaum N., Bernabe E., Dahiya M. Global burden of severe tooth loss: a systematic review and meta-analysis // *Journal of dental research*. – 2014. – No. 7. – P. 20–28.

63. Kassebaum N., Smith A., Bernabe E. Global, Regional, and National Prevalence, Incidence, and Disability-Adjusted Life Years for Oral Conditions for 195 Countries, 1990–2015: A Systematic Analysis for the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors // *Journal of Dental Research*. – 2017. – No. 4. – P. 380–387.
64. Kucharczyk M. et al. Acrylates as a significant causes of allergic contact dermatitis—new sources of exposure // *Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii*. – 2021. – T. 38. – №. 4. – C. 555-560.
65. Lee S. et al. Comparing accuracy of denture bases fabricated by injection molding, CAD/CAM milling, and rapid prototyping method // *The journal of advanced prosthodontics*. – 2019. – T. 11. – №. 1. – C. 55-64.
66. Lim G. S. et al. The development of flexible denture materials and concept: a narrative review: Received 2020-05-08; Accepted 2020-12-07; Published 2021-03-05 // *Journal of Health and Translational Medicine (JUMMEC)*. – 2021. – T. 24. – №. 1. – C. 23-29.
67. Listl S., Galloway J., Mossey P. Global economic impact of dental diseases // *Journal of dental research*. – 2015. – No. 10. – P. 1355–1361.
68. Manfredini D., Steven S. B., Häggman-Henrikson B., Durham J., Charles S. G., Temporomandibular disorders: A new list of key points to summarize the standard of care, *Japanese Dental Science Review*, 2025, Volume 61, Pages 1-2
69. Misch C.E. *Dental implant prosthetics*. – St. Louis, Mo.: Elsevier. – 2015. – 1002 p.
70. Raszewski Z. et al. Update on acrylic resins used in dentistry // *Mini Reviews in Medicinal Chemistry*. – 2021. – T. 21. – №. 15. – C. 2130-2137.
71. Raszewski Z. Influence of polymerization method on the cytotoxicity of three different denture base acrylic resins polymerized in different methods // *Saudi Journal of Biological Sciences*. – 2020. – T. 27. – №. 10. – C. 2612-2616.
72. Rekow D. *Digital Dentistry. A Comprehensive Reference and Preview of the Future*. 1st Edition 2018., 400 p.
73. Russo L. L., Salamini A. Removable complete digital dentures: A workflow that integrates open technologies // *The journal of prosthetic dentistry*. – 2018. – T. 119. – №. 5. – C. 727-732.
74. Santana L. G. et al. Patient-centered factors associated with orthodontic treatment success: a scoping review // *Brazilian Oral Research*. – 2025. – T. 39. – C. e020.
75. Shakiba M. et al. Nylon—A material introduction and overview for biomedical applications // *Polymers for advanced technologies*. – 2021. – T. 32. – №. 9. – C. 3368-3383.
76. Silva-Junior M.F., Batista M.J., de Sousa M.L.R. Incidence of Tooth Loss in Adults: A 4-Year Population-Based Prospective Cohort Study // *International journal of dentistry*. 2017, No. 6074703. – P. 1–7.
77. Srinivasan M. et al. CAD/CAM milled removable complete dentures: an in vitro evaluation of trueness // *Clinical oral investigation*. – 2017. – T. 21. – C. 2007-2019.
78. Starr J.M., Hall R. Predictors and correlates of edentulism in healthy older people // *Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care*. – 2010. – Vol. 13, No. 1. – P. 19–23.
79. Steinmassl P. A. et al. Evaluation of currently available CAD/CAM denture systems // *International Journal of Prosthodontics*. – 2017. – T. 30. – №. 2, pp. 116–122. doi:10.11607/ijp.5031
80. Tasaka A. et al. Accuracy of removable partial denture framework fabricated by casting with a 3D printed pattern and selective laser sintering // *Journal of prosthodontic research*. – 2020. – T. 64. – №. 2. – C. 224-230.
81. Tonetti M.S., Jepsen S., Jin L. Impact of the global burden of periodontal diseases on health, nutrition and wellbeing of mankind: A call for global action // *Journal of Clinical Periodontology*. – 2017. – No. 5. – P. 456–462.
82. Tyrovolas S., Koyanagi A., Panagiotakos D.B., Haro J.M., Kassebaum N.J., Chrepa V., Kotsakis G.A. Population prevalence of edentulism and its association with depression and self-rated health [Электронный ресурс] // *Scientific reports*. – 2016. – Vol. 6, No. 37083. – P. 1–9. – DOI: <https://doi.org/10.1038/srep37083>
83. van der Zande M. M. et al. Dentists' opinions on using digital technologies in dental practice // *Community dentistry and oral epidemiology*. – 2018. – T. 46. – №. 2. – C. 143-153.
84. Vos T., Abajobir A.A., Abate K.H. и др. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016 // *The Lancet*. – 2017. – Vol. 390, No. 10100. – P. 1211–1259.

Иқтибос учун: Рабиев Б.Х., Олимов С.Ш. Стоматологияда протезлашнинг замонавий ва анъанавий усулларини қиёсий баҳолаш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 6(20). – Б. 715–722. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17826568>